

ГИДРОПОЛИТИКА И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИЙ

Бафоев Феруз Муртазаевич

кандидат политических наук, доцент

Бухарского государственного технического университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15312390>

Аннотация. Статья рассматривает комплексный подход к управлению водными ресурсами с учётом экологических, экономических, социальных и геополитических факторов. Особое внимание уделяется важности международного сотрудничества для сохранения водных ресурсов и их устойчивого использования. Статья подчёркивается автором значимость учёта геополитических интересов при разработке стратегий использования водных ресурсов и формировании международных соглашений.

Ключевые слова: геополитика, гидрополитика, вода, анклав, водная дипломатия, мировая политика.

HYDROPOLICY AND GEOPOLITICAL REALITIES

Abstract. The article considers an integrated approach to water resources management, taking into account environmental, economic, social and geopolitical factors. Special attention is paid to the importance of international cooperation for the conservation of water resources and their sustainable use. The author emphasizes the importance of taking into account geopolitical interests in the development of strategies for the use of water resources and the formation of international agreements.

Keywords: geopolitics, hydro-politics, water, enclave, water diplomacy, world politics.

В XXI веке понятие «гидрополитика» стало широко использоваться в научных кругах. Это междисциплинарная область исследования, которая вызывает большой интерес у учёных из-за своей сложности и противоречивости.

Разнообразие подходов и определений гидрополитики связано с комплексным взаимодействием водных ресурсов, политических и социальных процессов в условиях глобального дефицита пресной воды.

Исторически вода имела политические коннотации и использовалась как символ власти. Однако в современных условиях этот феномен приобретает особую актуальность из-за климатических изменений и политизации вопросов водопользования.

Глобальный кризис, вызванный приближением дефицита пресной воды, стал ключевым аспектом политического дискурса XXI века. В этом контексте проблема доступа к чистой пресной воде приобретает особую значимость, что влияет на

межгосударственные отношения и формирует новый формат международных взаимодействий — гидрополитические отношения.

Гидрополитика и геополитика представляют собой взаимосвязанные дисциплины, изучающие различные аспекты взаимодействия государств. Гидрополитика фокусируется на политическом аспекте, который приобретает особую значимость в условиях дефицита водных ресурсов или конкуренции за них.

Гидрополитика представляет собой научную дисциплину, занимающуюся изучением взаимодействия власти, водных ресурсов и гидротехнических сооружений в контексте управления водными ресурсами. Данная область знаний тесно связана с геополитикой, а её методологическая основа базируется на неореалистической теории.

Рассмотрение гидрополитики тесно связано с вопросами управления водными ресурсами, но ограничивать её только рамками менеджмента было бы неверно.

Гидрополитика — это более широкое понятие, которое включает в себя политическую сферу с её разделением на «своих» и «чужих», особенно ярко проявляющимся в условиях дефицита воды или конкуренции за неё.

В результате возникает антитеза геополитике — концепция «гидрополитических отношений», которые являются частью современной глобальной политики [1]. Это теория, которая анализирует межгосударственные отношения, связанные с водой, будь то трансграничные реки или другие вопросы, связанные с водными ресурсами.

По мнению итальянского исследователя Маттиа Гранди, термин «гидрополитика» до сих пор не имеет чёткого определения [2]. Это связано с его использованием в разных областях знаний, таких как политология, экология, экономика и инженерия.

Гидрополитика имеет древние корни, связанные с управлением водными ресурсами и обществом. Она трансформировалась от примитивного управления реками к идее дефицита воды в условиях глобализации.

Как научная дисциплина гидрополитика появилась в XX веке. Первые попытки осмысления её значения принадлежат русским учёным XIX века — Льву Мечникову и Петру Казанскому, которые исследовали роль трансграничных рек в мировой политике [3].

В середине XX века Карл Виттфогель ввёл понятия «гидравлическое государство» и «гидравлическое общество», связав управление водными ресурсами с формированием тоталитарных режимов [4]. Его идеи о том, что «гидравлическое руководство есть руководство политическое», актуальны и сегодня.

Термин «гидрополитика» впервые ввёл Джон Уотербери в 1979 году [5]. В 1997 году Арун Элханс дал ему определение как «систематическое изучение межгосударственных конфликтов и сотрудничества по трансграничным водным

ресурсам» [6]. Жюли Троттье определяет гидрополитику как изучение водных конфликтов и отношений, которые они мобилизуют [7].

На мировой арене вода всё чаще рассматривается не как неотъемлемый элемент жизни человека и окружающей среды, а в контексте концепции «водоёмкой продукции».

Масштабы потребления воды различными производствами можно оценить на основе нескольких примеров.

Для получения 1 тонны азотной кислоты требуется от 80 до 180 м³ пресной воды, для производства 1 тонны хлопчатобумажной ткани — от 300 до 1100 м³, для получения 1 тонны синтетического волокна — 1000 м³, для производства 1 тонны целлюлозы — от 200 до 400 м³, для производства 1 тонны резины — 2500 м³, для получения 1 тонны синтетических тканей — от 2000 до 3000 м³.

Значительные объёмы воды потребляются энергетическими установками для охлаждения энергоблоков, при этом значительная часть воды (до трети) теряется безвозвратно. Так, для работы тепловой электростанции мощностью 1 млн кВт требуется от 1 до 1,6 км³ воды в год, а для работы атомной электростанции той же мощности — от 1,6 до 3 км³. Нижние границы этих интервалов соответствуют передовым техническим достижениям.

Для выращивания 1 тонны пшеницы, которая продаётся на мировом рынке, в среднем требуется 1000 м³ воды.

В Центральной Азии особенно острыми становятся проблемы дефицита водных ресурсов. Регион сталкивается с засухами, таянием ледников и нехваткой воды. К 2040 г. на фоне сокращения стока рек Амударья и Сырдарья страны Центральной Азии столкнутся с высоким уровнем водного стресса.

Исходя из этого в заключение можно делать некоторые выводы, правление водными ресурсами требует учёта экологических, экономических, социальных и геополитических факторов, укрепление международных институтов и механизмов важно для координации действий по сохранению водных ресурсов и их устойчивому использованию, современные технологии, такие как системы мониторинга и прогнозирования, повышают эффективность управления водными ресурсами, четвёртых, стратегии гидрополитики должны учитывать геополитические интересы, обеспечивать устойчивое использование водных ресурсов и учитывать их в международных соглашениях, пятых, повышение осведомлённости о значении водных ресурсов способствует ответственному управлению.

Однако геополитические факторы влияют на доступность образования, эффективные законодательные рамки на национальном и международном уровнях обеспечивают рациональное использование и защиту водных ресурсов. При их разработке важно учитывать геополитические аспекты.

REFERENCES

1. Zeitoun M., Warner J. Hydro -hegemony — A framework for analysis of trans-boundary water conflicts //Water Policy. 2006. Vol. 8, no. 5. P. 435-460. <https://doi.org/10.2166/wp.2006.054>
2. Grandi M Hydropolitics // Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science. London, 2020. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389414.013.644>
3. Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. Москва : Айрис-пресс, 2013.
4. Mikhalev A.V. From Geopolitics to Hydropolitics: In Search of the Discipline Boundaries // RUDN Journal of Political Science. - 2025. - Vol. 27. - N. 1. - P. 7-17. doi: [10.22363/2313-1438-2025-27-1-7-17](https://doi.org/10.22363/2313-1438-2025-27-1-7-17)
5. Waterbury J. Hydropolitics of the Nile Valley. Syracuse : Syracuse University Press, 1979.
6. Elhance A.P. Conflict and cooperation over water in the Aral Sea basin II Studies in Conflict and Terrorism. 1997. Vol. 2, no. 20. P. 207-218. <https://doi.org/10.1080/10576109708436034>;
7. Trottier J. Hydropolitics in the West Bank and Gaza Strip. Jerusalem: PASSIA — Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, 1999.
8. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 461-463.
9. Султонова, Л. С. (2023). ИЖТИМОЙЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯ ВА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ УЗВИЙЛИГИ. Academic research in educational sciences, 5(NUU Conference 2), 633-639.
10. Sultonova, L. (2023). Upbringing Mature Person. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 4(3), 71-73.
11. Султанова, Л. С. (2023). ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТОЯЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 557-564.
12. Султонова, Л. С. (2022). МЕСТО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 1(6), 29-34.

13. Sulstonova, L. S. D. (2023). MAFKURAVIY TARBIYANING DOLZARB VAZIFALARI. SCHOLAR, 1(28), 79-96.
14. Султонова, ЛСД (2023). ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. Образовательные исследования в области универсальных наук, 2 (8), 238-252.
15. Азимов, А. А. (2022). Философско-этические взгляды Закария ар Рази. Актуальные исследования, (20 (99)), 26-28.
16. Abdullaevich, A. A. (2024). ETHICAL AND PHILOSOPHICAL VIEWS IN RUDAKIY'S HERITAGE. JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH, 1(3), 36-52.
17. Азимов, А. А., & Хикматов, А. Д. (2024). ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИКОГО ПОЭТА ГЛАЗАМИ СРЕДНЕАЗИАСКИХ УЧЁНЫХ. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 1(2), 366-375.
18. Азимов, А. А. (2023). ВЗГЛЯДЫ РУДАКИ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА. Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 515-523.
19. Azimov, A. A. (2023). RUDAKI'S VIEWS ON LIFE IN THE POEM SINBADNAME. SCHOLAR, 1(28), 97-112.
20. Azimov, A. A. (2023). RUDAKI'S PHILOSOPHICAL VIEWS IN HIS WORKS. Educational Research in Universal Sciences, 2(8), 214-228.
21. Abdullayevich, A. A. (2023). SCIENCE, LITERATURE AND POETRY IN TRANSOXIANA AND KHORASAN IX-X CENTURIES. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 255.
22. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. Theoretical & Applied Science, (5), 560-562.
23. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In Современные тенденции развития науки и производства (pp. 33-34).
24. Азимов, А. А. ўғли Рўзиёв, АШ (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).
25. Salokhov, A. K. (2024). THE YOUNG PEOPLE ARE FORMED, THE ENLIGHTENED-INFORMATORS OF BUKHO USE YOUR IMAGINATION STYLE BASICS. JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING, 3(4), 16-19.

26. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). Socio-philosophical and pedagogical basis of the concept of tolerance. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.
27. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). Socio-philosophical and pedagogical basis of the concept of tolerance. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.
28. Saloxov, A. Q. (2024). Yoshlarni tolerantlik ruhida tarbiyalashda ahmad donishning ta'lim-tarbiyaga oid qarashlari tahlili. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(3).
29. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51(17), 273-276.
30. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кўшлар тимсоли. Имом ал-Бухорий сабоқлари», *Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал*. Тошкент, 273-276.
31. Мурадов, С. А. кизи Касимова, ФФ (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).
32. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Аттара на бытие. *Международный журнал прикладных исследований*. ИДЖАР, 6(6), 34-36.
33. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУДДИНА АТТОРА. МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый, 51, 529-531.
34. Мурадов, С. А. (2023). ФАРИДУДДИН АТТОР-ВЕЛИКИЙ ШЕЙХ ВОСТОКА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 149-160).
35. Muradov, S. A. (2023). THE MAIN IDEAS OF THE FOUNDER OF THE GERMAN SCHOOL OF PHILOSOPHY. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 588-594.
36. Sanjar, M. (2020). The views of Fariduddin Attar on being. *International journal of applied research*. IJAR, 6(6), 34-36.
37. Sanjar, M. One of the Factors of Purity of the Heart is Futuwwat. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 98-101.
38. Murodov, S. A. (2022). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In *International conference: problems and scientific solutions* (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).

39. Shukrullayev, Y. A., & Bahritdinovna, S. R. (2023). GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI TIKLASH HARAKATI. "IQTISODIY MO'JIZA". Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 577-587.
40. Shukrullayev, Y. A. (2022). FRANSIYA-O 'ZBEKISTON ALOQALARINING TARIXIY ILDIZLARI. Educational Research in Universal Sciences, 1(3), 110-113.
41. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. Общественные науки в Узбекистане.-1962, 7, 55-59.
42. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида кўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун езилган диссертация.-Тошкент, 2006.
43. Шукуруллаев, Ю. (2023). ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 2(16), 249-260.
44. Шукуруллаев, Ю. А. (2023). БУХОРО АМИРЛИГИДА ҚЎШИН ТАРКИБИГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИ, АСКАРЛАРНИНГ ҚЎШИН ТАРКИБИДАН ҚОЧИШИ (ДЕЗЕРТИРСВО), САБАБИ ВА ОҚИБАТЛАРИ. Innovative Development in Educational Activities, 2(8), 513-524.
45. Шукуруллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).
46. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Перспективы использования технологии сотрудничества в процессе подготовки педагога профессионального образования. Молодой ученый, (12), 839-841.
47. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Психологические основы педагогического проектирования. Молодой ученый, (12), 837-839.
48. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Социально-психологические факторы формирования модели педагога в современном образовательном процессе. Молодой ученый, (2), 504-506.
49. Алимова, М. М. (2023). «РАСКРЕПОЩЕНИЕ» ЖЕНЩИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1920-1930 г. г). Innovative Development in Educational Activities, 2(8), 535-541.

50. Алимова, М. М., & Гариев, А. (2023). ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 261-270
51. Хайтматова, Н., & Алимова, М. (2023). Вопросы равенства, прав и свобод женщин в Узбекистане. Научные работы одарённой молодёжи и медицина XXI века, 1(1), 369-369.
52. Алимова, М. М. (2023). ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ. SCHOLAR, 1(28), 113-129
53. Алимова, М. М. (2023). РОЛЬ ГРАЖДАНСКИХ ИНСТИТУТОВ В ФОРМИРОВАНИИ НЕТЕРПИМОСТИ КОРРУПЦИИ У ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА. Educational Research in Universal Sciences, 2(8), 253-264.
54. Алимова, М. М., & Абдусаттаров, С. Ш. (2020). ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА-ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ. In ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (pp. 13-16
55. Вахидова, М. Т. (2022). ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, 1(7), 82-90.
56. Вахидова, М. Т., & Мирзаев, У. Т. (2022, December). ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 4, pp. 52-62).
57. Vohidova, M. (2023). SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE EXISTENCE OF TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. Innovative Development in Educational Activities, 2(6), 559-566.
58. Khalilovich, Z. E., & Orifovich, D. G. (2020). ANALYSIS OF THE TEACHINGS OF MAHDUMI AZAM AND CLASSIFICATION OF PAMPHLETS. International Engineering Journal For Research & Development, 5(4), 4-4.
59. Zoirov, E. H. (2021). Questions of ontology of nature in the teachings of mahdumi azam. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(5), 91-94.
60. Зоиров, Э. Х. (2022). Ориф Ревгарий-второй пир Бухоро-и-шариф. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований", (50), 48-51.

61. Зоиров, Э. Х. (2022, December). ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 4, pp. 121-131).
62. Наврўзова, Г., & Зоиров, Э. (2018). Бухорои Шарифнинг етти пири. Тошкент: Мухаррир, 80.
63. ЗОИРОВ, Э. Х. НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований, 20, 29-32.
64. Зоиров, Э. Х. (2021). Вопросы онтологии природы в учении Махдуми Азама. Академия: международный междисциплинарный исследовательский журнал, 11(5), 91.
65. Наврўзова, Г., Зоиров, Э. Х., & Юнусова, Г. (2006). Тасаввуфда инсон ва унинг камолоти масаласи. Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 56.
66. Зоиров, Э. (2015). Махдуми Аъзамнинг фалсафий ва ижтимоий сиёсий қарашлари. T. Turon zamin ziyo.
67. ЗОИРОВ, Э. Х. История, археология, религиоведение. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 48.
68. Наврўзова, Г. Н. (2007). Нақшбандия-камолот йўли. Тошкент:“Фан, 189.
69. Наврўзова, Г. Н. (2021). Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ҳаёти ва маънавий мероси. Т.: Фан, 244.
70. Наврўзова, Г. Н. (2009). Баҳоуддин Нақшбанд. Бухоро: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 174.
71. Navruzova, G. (2020). Bahauddin Naqshband-the seventh pir of Bukharai Sharif (Noble Bukhara). Islamic thinking. Scientific-educational, religious-cultural, information publication magazine. Tashkent. Special issue, 5-8.
72. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. International engineering journal for research & development.-India, 5(3), 143-148.
73. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khayyam. Monografia pokonferencyjna science, research, development, 33, 2020-30.
74. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 2, 197-204.
75. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубойларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. Илм Сарчашмалари.-Урганч, 10, 44-47.
76. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубойларининг талқини ва тавсифи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 9, 206-210.

77. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. Фалсафа ва ҳуқуқ.–Тошкент, 3, 107-110.
78. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khayyam. Imam al-Bukhari IBS Journal, 2.
79. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида–комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_4-сон, 229.
80. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон кадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар).
81. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(9), 206-211.
82. Jurakulovich, S. J. (2022). AGAINST IGNORANCE-FIGHTING WITH ENLIGHTENMENT THE MAIN CRITERIA IN IMPROVING HUMAN VALUE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 1160-1164.
83. Bafoev, F. M. (2020). О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. Theoretical & Applied Science, (12), 388-390.
84. Murtazoevich, B. F. (2019). Sustainable development goals and synergies of world politics. European science review, 1(1-2), 59-61.
85. БАФОЕВ, Ф. М. (2022). К вопросу о динамике современных международных отношений. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований", (20), 35-37.
86. Бафоев, Ф. М. (2022, November). Статистические данные как индикатор эффективной реализации целей устойчивого развития (ЦУР). In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 6, pp. 42-50).
87. Бафоев, Ф. (2012). К вопросу об эволюционном принципе строительства нового общества в независимом Узбекистане. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 9(1), 54-55.
88. Feruz, B. (2015). Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia. Central Asia and the Caucasus, 16(2), 26-35.
89. БАФОЕВ, Ф. М. К вопросу корректировки определения понятия «мировая политика» в контексте синергетики. Актуальные исследования, 31.

90. Бафоев, Ф. М. (2021). Современные тенденции мировой политики в контексте Коммюнике саммита G7 в Карбис Бэй (2021). Актуальные исследования, (47 (74)), 47-49.
91. Бафоев, Ф. (2025). ГЕОПОЛИТИКА И СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА. Modern Science and Research, 4(3), 1499-1503.
92. BAFOEV, F. (2019). Liberal Islam In The Contemporary World: New Landmarks Of Trump's Administration. Central Asia & the Caucasus (14046091), 20(2).
93. БАФОЕВ, Ф. М. Энергетическая дипломатия нового Узбекистана: о новых подходах в условиях меняющихся геополитических реалий. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 66.